

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ZAMONAVIY BOSHQARUVNI TASHKIL ETISHDA AKSIYADORLAR VA MENEJER MUNOSABATLARI

Vaxobov Shohjahon Valiyevich

“INTERNATIONAL SCHOOL OF FINANCE TECHNOLOGY AND SCIENCE” Instituti
“Menejment” kafedrası o’qituvchi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14749100>

So’ngi yillarda Yangi O’zbekistonda aksiyadorlik jamiyatlari milliy iqtisodiyotning istiqbolini belgilashda ko’proq rol o’ynamoqda va ular ishlab chiqarish ko’lamini kengaytirish, hamda yangi ish o’rinlarini yaratish orqali muhim ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarni bajarmoqda. Shu bilan bir paytda, mamlakatimizdagi aksariyat aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy boshqaruv tizimining sust faoliyati korporativ boshqaruvni samarali tashkil etish, ichki va tashqi investitsiyalarni jalb etishni kengaytirish, istiqbolli korporativ strategiyani amalga oshirish va shu kabi boshqa ustuvor vazifalarni hal etishni kechiktirmoqda.

Hozirda Yangi O’zbekistonda nisbatan qisqa davr ichida mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish, aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlar huquqlarini himoya qilish, qimmatli qog’ozlar bozori to’g’risidagi hamda boshqa qonunlarning qabul qilinishi to’liq ma’noda xususiy mulkchilik huquqini himoya qilish, iqtisodiy o’sish harakatlantiruvchi asosiy kuchga aylanishi mumkin bo’lgan raqobatbardosh milliy aksiyadorlik jamiyatlari shaklidagi korporativ tadbirkorlikning rivojlanishiga muhim asoslar yaratildi.

Aksiyadorlik jamiyatining samarali faoliyati va investitsion jalbdorligining asosi korporativ hamjamiyatning barcha ishtirokchilari o’rtasidagi ijtimoiy hamkorlik va o’zaro ishonch muhitining vujudga kelishidir. O’zaro ishonch muhitining shakllanishi uchun korporativ hulq tamoyillariga rioya qilinishi zarur bo’lib, uning mazmuni aksiyadorlik jamiyatini boshqarish bilan bog’liq paydo bo’ladigan munosabatlarda ishonchni hosil qilishga qaratilgandir.

Jahon iqtisodiyotining globallasuvi sharoitida, samarali korporativ boshqaruvni qurishning asosiy tamoyillarini yaratilishiga kuchli zarurat yuzaga keldi.

Korporatsiya dastlab tashkil etilganda, uning aksiyalari kichik guruhdan iborat investorlar (kompaniya menejeri va uni qo’llovchi ayrim shaxslar) qo’lida bo’ladi. Bunday hollarda kompaniya aksiyalari ochiq holda keng ommaga sotilmaydi va kompaniya yopiq hisoblanadi. Keyinchalik kompaniya kengayib, qo’shimcha kapitalni jalb etish uchun qo’shimcha aksiyalar muomalaga

chiqariladi, uning aksiyalari keng miqyosda sotila boshlaydi. Bunday kompaniyalar ochiq (pablik) kompaniyalar deyiladi.

Korporatsiyani tashkil etish bilan, biznes turlicha iqtisodiy imkoniyatga ega bo'lgan investorlarni jalb etishi mumkin. Ularning ayrimlari bir necha dollarga teng bo'lgan juda kichik miqdordagi aksiyalarga egalik qilishi, yagona ovozga ega bo'lishi va daromad hamda dividendning juda kichik miqdorini olishi mumkin. Shuningdek, yirik pensiya jamg'armalari va sug'urta kompaniyalari kabi ayrim katta aksionerlar millionlab dollarga teng qiymatli ko'p sonli aksiyalarga egalik qilish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Ular o'z navbatida hal qiluvchi ovoz berish huquqi egalik qilishadi va daromad hamda dividendning katta qismini olishadi.

Korporatsiyalarga aksiyadorlar tomonidan egalik qilinsada, huquqiy jihatdan aksiyadorlar korporatsiyadan ajratilgan. Ko'plab huquqiy maqsadlar uchun korporatsiyalar davlatning rezidenti sifatida qaraladi. Yuridik shaxs sifatida u pulni qarzga olishi, berishi, sudda da'vogar va javobgar sifatida ishtirok etishi mumkin (ammo korporatsiyalar saylovlarda ovoz bermaydilar).

Korporatsiyalar o'z aksiyadorlaridan alohida bo'lganligi uchun, ular sherikchilik va yakka tadbirkorlar qila olmaydigan faoliyat bilan shug'ullanishlari mumkin. Masalan, ular kapital yig'ish maqsadida yangi aksiyalarni chiqarib investorlarga sotishi yoki aksincha aksiyalarni qaytarib sotib olishi mumkin. Bir korporatsiya boshqa birini sotib olishga pul tikib, keyin ikkala korporatsiya birlashishi mumkin.

Demak, xorij amaliyotida yetarlicha yuqori mavqeiga ega bo'lgan korporativ boshqaruv – bugun mamlakatimiz iqtisodiyoti uchun ham yangi shakllanayotgan boshqaruv tizimiga aylanmoqda. Korporativ boshqaruvning mexanizmini tavsiflash uchun, fikrimizcha, quyidagi munosabatlarni ko'rib chiqish zarur: mulkdorlar guruhi ichida, menejerlar guruhi ichida, mulkdorlar va menejerlar o'rtasidagi munosabatlar, mulkdorlar va moliya bozori o'rtasidagi munosabatlar, mulkdorlar vakillari va mehnat bozori o'rtasidagi munosabatlar, menejerlar va mahsulot bozorlari o'rtasidagi munosabatlar. Ushbu sanab o'tilgan korporativ munosabatlarni yanada chuqurroq ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda, mulkdorlar guruhiga kimlar mansubligini bilish zarur. Raqamli iqtisodiyotga o'tayotgan mamlakatlarda fond bozorlarini shakllantirish jarayonlari bo'yicha jahon tajribasiga ko'ra, mazkur bozorning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi ko'p jihatdan investitsion infratuzilmaning o'z vaqtida shakllantirilishiga bog'liq.

Korporatsiya mulkdorlarini individual va institutsional mulkdorlarga bo'lish qabul qilingan. Individual investorlarga jismoniy shaxslar, tashkilotlar va boshqa korporatsiyalar kirsam, institutsional investorlarga esa, pensiya fondlari,

sug'urta kompaniyalari, investitsion fondlar, banklar kiradi. Korporatsiya singari murakkab tizimni yagona shaxs tomonidan boshqarish mumkin bo'lmaydi, shuning uchun ham korporatsiyani menejerlar guruhi boshqaradi. Menejerlar guruhi ma'lum vakolatlarga ega bo'lgan boshqarish organini tashkil etadi. Korporativ boshqaruv jarayonida sub'yektlar harakatini ta'minlovchi asosiy vosita bu iqtisodiy munosabatlarni vujudga keltiruvchi mexanizmlardir. Korporativ boshqaruv harakatini ta'minlovchi mexanizmlarning mohiyati ko'plab adabiyotlarda tahlil etilgan va iqtisodiy, moliyaviy, huquqiy, motivatsion, siyosiy va tashkiliy mexanizmlardan iborat.

Mulkdorlarning guruh ichidagi o'zaro munosabati sifatida, ayrim mulkdorlarning boshqa mulkdor aksiyasi hisobidan ovoz berish uchun ishonchnoma olishini ko'rsatish mumkin (bu operatsiyalar ham odatda uchinchi shaxs orqali amalga oshiriladi). Menejerlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar izlanishning boshqa turiga mansubligi uchun (tashkil etish nazariyasi, korxonaxloqi, menejment psixologiyasi va hokazo), odatda, ushbu munosabatlar korporativ munosabatlar tizimida o'rganilmaydi. Mulkdorlar va moliya bozori o'rtasidagi munosabatlar, mulkdorlar vakillari va mehnat bozori o'rtasidagi munosabatlar, menejerlar va mahsulot bozorlari o'rtasidagi munosabatlar korporatsiya ichidagi munosabatlar doirasidan chetga chiqadi va ushbu munosabatlarning korporatsiya bilan vositachilik ko'rinishidagi munosabatlarigina o'rganiladi. Shunday qilib, faqatgina mulkdorlar bilan menejerlar o'rtasidagi munosabatlar, uning mohiyatini ochib beruvchi mexanizmlar korporativ boshqaruvning tadqiqot ob'yekti sifatida o'rganiladi. Menejerlarning samarasiz ishlashidan mulkdorlarni himoya qilish bunday o'zaro munosabatlarning asosini tashkil etadi. Korporatsiyani samarali boshqarishning diqqatga sazovor tomoni shundaki, bu nafaqat yollanma menejerning professionalligidan, balki menejer motivatsiyasining mulkdorlar manfaatlariga mos kelishiga ham bog'liq bo'ladi.

Korxonalarining klassik nazariyasiga ko'ra, menejerlar mulkdorlar manfaatlarini ko'zlab faoliyat yuritadilar. Ammo, amaliyotda umuman boshqacha holatlarni ham guvohi bo'lish mumkin. Gap shundaki, menejerlar ham inson va ko'pchilik holatlarda ularning shaxsiy manfaatlari boshqaruv qarorlarini qabul qilishda asosiy rol o'ynadi. Buni korporatsiya menejerining imiji masalasida (boshqaruv binolari, boshqaruv uchun yirik xarajatlar), riskka bo'lgan munosabatda (menejerlar qaror qabul qilib, uni amaliyotga qo'llaydilar, ammo har doim ham ushbu qarorlar bo'yicha javobgarlikni o'zlariga olavermaydilar), xuddi shunday investitsion, ishlab chiqarish va strategik

siyosat masalalarida (masalan, menejerlar iqtisodiy natijaga erishish emas, balki o'z ta'sir doirasini kengaytirish) kuzatish mumkin.

Yuqorida keltirilgan ta'riflarga ko'ra, korporativ boshqaruv bo'yicha tadqiq etilgan ilmiy yondashuvlar korporativ boshqaruvning tanlangan mavzu va tadqiq etilgan mulk shakllarining hamda iqtisodiy va huquqiy munosabatlarning ma'lum bir jihatlarini ochib berishga qaratilgan.

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti va menejmentning umumiy qoidalarini o'zida aks ettirish, xo'jalik yuritishning turli mulkchilik shakllari paydo bo'lishi va ayniqsa, jahonda dolzarbligini namoyon etayotgan moliyaviy bozorlarning yangi qirralarini korporativ boshqaruvni tadqiq etishda hisobga olinishi maqsadga muvofiq. Aksiyadorlik jamiyatlarining asosiy faoliyati ma'lum tovarlar ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatishga qaratilgan bo'lsada uning aktivlarini moliyaviy bozorlarda, aynan, aksiyalar va boshqa qimmatbaho qog'ozlarda aks etishi hamda uning asosiy faoliyatiga ta'sir etishi hozirgi korporativ boshqaruvdagi eng dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Jahon moliviy-iqtisodiy inqirozining asosiy sabablaridan biri sifatida ham aynan shu korporativ qimmatli qog'ozlarning spekuliyativ bozori rag'batlantirilishi ta'kidlanmoqda. Bu esa korporativ boshqaruv va qimmatli qog'ozlar egalarining o'z mulklari ustida yangi tartib qoida va mexanizmlarni shakllantirishni talab etmoqda.

Shu o'rinda aytish kerakki, aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv orqali egalik qilish va boshqaruv funksiyalarining ajratilishini kuzatish mumkin. Unga ko'ra: o'z mulkining joriy boshqaruvida shaxsan qatnashishdan o'z hohishi bilan voz kechgan mulkdorlar (aksiyadorlar); jamiyat mulkiga egalik qilmaydigan va begona mulkni boshqaradigan yollanma menejerlar; mulkdorlar (aksiyadorlar) jamiyat mulkining emas, balki o'z hissasining (aksiya, ulush) egasi hisoblanadi; jamiyat mulkining egasi - huquqiy shaxs bo'lgan aksiyadorlik jamiyatining o'zi hisoblanadi.

Aksiyadorlik jamiyatlarining ushbu jihatlarini tadqiq etish bilan birga, aytish kerakki, boshqaruv jarayonida davlat, manfaatdor tomonlar va ishchi xodimlarning manfaatlari ham hisobga olinishi korporativ boshqaruvning yanada murakkab tomonlarini tadqiq etishni talab etadi. Klassik nazariyaga muvofiq, mulkdorlarning asosiy manfaati o'z kapitalini oshirishdan iborat bo'lib, bu - aksiya qiymatining kursini oshishi hisobidan amalga oshiriladi. Menejerlarga bonus sifatida aksiyalar sotib olish uchun opsiylarning taqdim etilishi, yaqin vaqtlargacha, mulkdorlar bilan menejerlarni manfaatini bog'laydigan dastak sifatida qaralar edi. Shunday kelib chiqqan holda, xuddi

korporatsiya mulkdorlari kabi, menejerlarni pulli mukofotlarini korporatsiya aksiyalarining kurs qiymati oshishi orqali shakllantirish agentlik muammosini yumshatadi, degan fikrga kelish mumkin. Korporatsiya aksiyalari qiymatining o'sishi, korporatsiya boshqaruvining sifati bilan emas, balki, fond bozorining umumiy o'sishi natijasi bo'lish ham mumkin. Bunday holatda, opsiyonlar bo'yicha olinadigan mukofotlar korporatsiyani samarali boshqarishning natijasi bo'lmaydi, boshqa tomondan fond bozorining umumiy pasayishi menejerlar daromadlarini pasayishiga ob'yektiv bo'lmagan tarzda ta'sir etadi. Korporativ boshqaruvning barcha ishtirokchilarining (tarablarning) umumiy maqsadi – qonun asosida foyda olish bo'lib, unga har bir taraf o'ziga hos, lekin bir-birdan farqli bo'lgan, vazifa va funksiyalarni, huquq va majburiyatlarni bajarish orqali erishadi.

Korporativ manfaatlar o'zaro raqobatga asoslangan sabab-oqibatliy bog'liqlikda bo'lgani sababli, ular tizimlilik va tartibliylikka bo'ysunadi. Raqobatni mulk egalari o'rtasida, personal ichida, kompaniyaning boshqa sheriklari va h.k. manfaatdor tarafklar o'rtasida ko'rish mumkin. Bunda barcha tarablarga korporativ boshqaruv muhiti uchun teng imkoniyatlar beradi. Tizimlilik va tartibliylik korporativ boshqaruv bir butun iqtisodiy-huquqiy tizim va uni o'rnatilgan korporativ huquq va madaniyat me'yorlari asosida tartibli va shaffof faoliyat ko'rsatishi bilan belgilanadi.

Odatda, aksiya sotib olishga opsiyonlarni, aksiyadorlar bilan menejerlarni bog'laydigan samarali dastak hisoblansada, korporativ amaliyotda quyidagilar bajarilishi lozim bo'lgan muhim yo'nalish hisoblanadi: birinchidan, menejerlarning aksiyalarni sotib olishga opsiyon ko'rinishidagi bonuslariga turli darajadagi chegaralar o'rnatilishi lozim; ikkinchidan, korporatsiya menejerlarining faoliyati ustidan nazoratning mavjudligi va shunday nazorat sifatida, korporativ boshqaruv tizimiga korporatsiyaning direktorlar kengashi yuzaga chiqishi. Korporatsiya menejmentining faoliyatini ichki nazorat qilishning tan olingan mexanizmi sifatida, aksionerlar tomonidan ularning manfaatlarini himoya qilish uchun, ma'lum nazorat vakolatlariga ega bo'lgan agentlarning jalb etilishi amalga oshiriladi. Ular korporatsiya xodimlari bo'lishmaydilar, shuning uchun ham ularni "tashqi direktorlar" yoki "mustaqil direktorlar", yoki "outsayderlar" deb ataydilar. Direktorlar kengashi a'zolari operativ boshqaruvga bevosita bog'liq bo'lmaydilar va shu orqali mulkdorlar manfaatlarini himoya qiladilar, deb qabul qilinadi. Xulosa qilib shuni alohida ta'kidlash lozimki, korporativ boshqaruv tizimi murakkab tizim bo'lib, uning

samarali ishlashini ta'minlash, korporativ boshqaruv oldida yechimini kutayotgan muhim masalalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF 60-sonli farmoni "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi"
2. Aksiyadorlik jamiyati.
https://uz.wikipedia.org/wiki/Aksiyadorlar_jamiyati
3. Aksiyadorlik jamiyatining mazmuni, turlari, ta'rifi va tashkil etish jarayonlari. https://enc.for.uz/wiki/Aksiyadorlik_jamiyati
4. Suyunov D. Korporativ boshqaruv mexanizmi: muammo va yechimlar. Monografiya. – T.: Akademiya, 2007. – 319b.
5. "O'zbekistonga islom moliyasini kengaytirish bo'yicha ko'mak ko'rsatishda davom etamiz" - ITFC direktor.
<https://m.kun.uz/news/2024/03/07/ozbekistonga-islom-moliyasini-kengaytirish-boyicha-komak-korsatishda-davom-etamiz-itfc-direktori>
<https://youtu.be/6rkusShRzDU>
6. O'zbekistonda korporativ boshqaruv tizimini tatbiq etish va rivojlantirish Akramova Nazokat Israilovna

